

**УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ УЗЛОВЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ**

**ULTRASOUND EXAMINATION AT ALL STAGES OF SURGICAL
TREATMENT OF REPRODUCTIVE AGE PATIENTS WITH BENIGN
BREAST NODULES**

УСМАНОВА ТАМИЛА ЭСКАНДЕРОВНА,
*Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии №2,
Институт «Медицинской академии имени С.И. Георгиевского»,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».*

USMANOVA TAMILA ESKANDEROVNA,
*Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Surgery № 2,
Institute of Medical Academy named after S.I. Georgievsky",
FSAU VO "KFU im. IN AND. Vernadsky".*

В статье представлены результаты ультразвукового исследования по обеспечению хирургического лечения 102 больных репродуктивного возраста с доброкачественными узловыми образованиями молочных желез (ДУОМЖ). Под ультразвуковой (УЗ) навигацией произведено 26 диагностических пункций узловых образований и 38 лечебно-диагностических пункций кист молочной железы (МЖ). С помощью четкой интерпретации признаков «доброкачественности» узлового образования на эхо-сонограмме 64 больным проведена трепан-биопсия (n=38), оперативное лечение (n=64) с расширенной предоперационной УЗ маркировкой ДУОМЖ. В постпункционном и послеоперационном периоде при проведении эхосонографии осложнений не выявлено. Результаты исследования указывают на достаточное соблюдение принципов минимальности хирургического лечения при широком использовании УЗ исследования (УЗИ) в лечебно-диагностической тактике больных репродуктивного возраста с ДУОМЖ.

The article presents the results of an ultrasound (US) examination to ensure the surgical treatment of 102 patients of reproductive age with benign breast nodules (BBN). Under US navigation 26 diagnostic punctures of nodules and 38 therapeutic and diagnostic punctures of breast cysts were performed. With the help of a clear interpretation of the benign signs of the BBN on the sonogram, 64 patients underwent trepane-biopsy (n = 38), surgical treatment (n = 64) with extended preoperative ultrasound marking of the BBN. In the post-puncture and postoperative period during US examination complications are were not revealed. The results of the study indicate sufficient adherence to the principles of minimally invasive surgical treatment with the widespread use of US examination in the treatment and diagnostic tactics of patients in reproductive age with BBN.

Ключевые слова: *ультразвуковое исследование, доброкачественные узловые образования молочной железы, хирургическое лечение, тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия, трепан-биопсия.*

Key words: *ultrasound examination, benign breast nodules, surgical treatment, fine-needle aspiration puncture biopsy, trepane-biopsy.*

По данным большинства авторов, УЗ метод исследования является самым безопасным и достаточно информативным методом исследования МЖ [1,С.97;4,С.10;6,С.8]. Несомненно, внедрение УЗ метода исследования способствовало значительному сокращению числа инцизионных биопсий, проводимых с целью диагностики узловых образований МЖ. Первые попытки применения УЗИ для диагностики заболеваний МЖ принадлежали J. J. Wild и S.H. Reid в 1952 году [3,С.35]. В последующем с улучшением качества ультразвуковых аппаратов и распространённостью, УЗИ вошло в стандарт обследования МЖ [3,С.35]. Большинство исследователей отмечают, что особенно эффективно использование УЗИ для выявления узловых образований МЖ при развитии железисто-соединительно-тканном комплексе и диффузной фиброзно-кистозной мастопатии [2,С.25; 5,С.67]. Как правило, железистая ткань наиболее развита у женщин до 40 лет, и поэтому в этом возрасте УЗИ является основным методом на первом этапе диагностического поиска при узловых образованиях МЖ. Поэтому, в связи с высокой частотой встречаемости ДУОМЖ у женщин репродуктивного возраста УЗ метод должен занимать основное место не только в диагностическом алгоритме, но и в обеспечении проведения всех этапов хирургического лечения этих больных.

Цель исследования — изучить значение ультразвукового метода исследования при проведении всех этапов лечебно-диагностических программ у пациенток репродуктивного возраста с ДУОМЖ.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 102 пациентки репродуктивного возраста от 15 до 49 лет с ДУОМЖ. УЗИ МЖ выполняли на 5-10 день менструального цикла линейным датчиком 10,0 МГц на аппаратах Samsung Medison SonoAce R7 на всех этапах лечебно-диагностического комплекса при проведении хирургического лечения ДУОМЖ:

1. первичная ультразвуковая визуализация узлового образования, определение характера роста образования (n=102);

2. УЗ навигация в проведении тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии (ТАПБ) кист МЖ и трепан-биопсии фиброаденом (ФА), узловых мастопатий (УМ).

ТАПБ проводили больным с кистами МЖ (n=38) на 5-10-й день менструального цикла под УЗ контролем, после обработки линейного датчика и зоны пункции раствором антисептика. Выполняли вкол в визуализируемое ультразвуком образование с дальнейшей аспирацией клеточного материала или содержимого кист МЖ. Полученный материал методом «выпрыскивания» из шприца равномерно распределяли на предметном стекле. Применение УЗИ при пункции кист МЖ способствовало: проведению двухэтапной ТАПБ в случае наличия внутрикистозных разрастаний эпителиальной выстилки кисты; применению методики «мацерации» эпителиальной выстилки кисты с целью получения «богатого» цитологического материала и достижения лучшего спадения ее полости в результате развивающегося асептического воспаления; визуализации контроля полного спадения кистозной полости во время проведения процедуры. После ТАПБ кист МЖ на место проведения пункции накладывали плотную компрессионную марлевую повязку, которую туго фиксировали к коже лейкопластырем и эластическим бинтом на срок 72 часа.

Трепан-биопсию выполняли под УЗ навигацией с 7-го по 10-й день менструального цикла с помощью толстых игл 12 G и 14 G и биопсийного пистолета Bard Magnum. С помощью данного метода производили забор тканевого материала, что позволяло выполнять на дооперационном этапе морфологическое, иммуногистохимическое исследование и определение компонентов протеиназ-ингибиторной системы в тканях ДУОМЖ.

3. УЗ предоперационная маркировка ДУОМЖ (n=64) заключалась в проектировании размеров, формы, локализации узлового образования МЖ на кожу под контролем ультразвука. Проводили проектирование на кожу длинника и поперечника узлового образования МЖ, соединяли полученные точки, получая отражение приблизительных размеров образования на кожные покровы. Также измеряли расстояние от центра образования и от верхнего полюса последнего до кожи МЖ с целью получения информации о глубине его залегания. УЗ маркировка узлового образования МЖ в совокупности с физикальным обследованием позволяла планировать наиболее выгодный косметический доступ и предполагаемый объем операции.

4. Ультразвуковой контроль эффективности проведенного хирургического лечения ДУОМЖ:

- в раннем послеоперационном периоде (до 10 дней) позволяет выявить наличие ограниченного скопления жидкости в проекции зоны оперативного вмешательства, выполнить пункцию зоны инфильтрата и аспирацию содержимого под контролем ультразвука;

- в разные сроки позднего послеоперационном периоде (через 1 месяц, 3, 6, 12 месяцев, далее 1 раз в год) помогает оценить состояние тканей МЖ в проекции послеоперационного рубца, исключить рецидивы ДУОМЖ в проекции зоны оперативного вмешательства и в других квадрантах, оценить эффективность проведенной консервативной терапии;

- в разные сроки после проведения ТАПБ при кистах МЖ (через 1 месяц, 3, 6, 12 месяцев, далее 1 раз в год) дает информацию о эффективности лечебной пункции и назначенной комплексной консервативной терапии, исключает или подтверждает рецидив кисты МЖ.

Результаты и их обсуждение

Перед хирургическим лечением на эхосонограмме производилась тщательная оценка узлового образования с целью подтверждения его «доброкачественности» (четкость и ровность контуров, форма образования, кровотоков и др.) (табл.1).

По заключению эхосономаммологического исследования узловое образование в МЖ было верифицировано как ФА в 37 (36,27 %) случаях, у 26 (25,5 %) больных установлен предварительный диагноз УМ, кисты выявлены в 36 (35,29 %) случаях, по 1 случаю (0,98 %) пришлось на липому, фиброаденоматоз и фиброму соответственно. (табл.2)

Информативность УЗИ в диагностике ДУОМЖ составила 100 %, чувствительность метода (сопоставление данных сонографии с заключениями гистологического и цитологического исследования) - 88,24 % (табл.2). Информативность УЗИ в получении данных о «доброкачественности» узлового образования составила 76,5 (по критерию «четкость контуров») (табл. 1).

При проведении УЗИ кистозные образования в МЖ выявлены в 37 случаях (36,27 %), которые в дальнейшем подтверждены проведением ТАПБ и цитологического исследования у 36 пациенток (35,29 %) как киста и в 1 случае как олеогранулема (0,98 %), также у 4 больных (3,92 %) во время проведения диагностической пункции узлового образования, расцененного на УЗИ МЖ, как УМ, липома и фиброаденоматоз, были диагностированы кисты (Табл. 2). В 2 случаях (1,96 %) женщины с УЗ заключением посттравматической и нагноившейся кисты в дальнейшем были прооперированы, при олеогранулеме проведена экономная секторальная резекция МЖ. Остальным пациенткам проведена этиопатогенетическая консервативная терапия. Средний возраст женщин с диагностированными кистами МЖ составил $37,22 \pm 1,23$ лет. УЗИ в постпункционном периоде и после этиопатогенетического лечения проведено всем больным с кистами МЖ в течение 2-х лет с интервалами через 1, 3, 6, 12 и 24 месяца, при этом рецидив пунктированных кист не подтвержден, другие ДУОМЖ не визуализированы.

Таблица 1. Частота выявленных ультразвуковых признаков при ДУОМЖ.

Ультразвуковые критерии	Число наблюдений	
	Количество больных	%
Очаговое образование	102	100
Сниженная эхогенность	85	83,3
Анэхогенные образования	17	16,6
Четкость контуров	89	87,25
Нечеткие контуры	13	12,75
Однородная внутренняя структура	57	55,8
Неоднородное содержимое	45	44,12
Округлая или овальная форма	78	76,5
Неправильная форма	25	23,53
Контуры образования:		
7. ровные	99	97,06
8. неровные	3	2,94
Включения:		
гиперэхогенные	29	28,43
гипоэхогенные	1	0,98
Боковые акустические тени	9	8,82
Дистальное усиление эхосигнала	13	12,75
Всего больных	102	100

Таблица 2. Анализ ультразвукового исследования, соотнесенных с полученными результатами цито- и гистологического исследования.

Результат ультразвукового исследования (n= 102)	Результат цитологического и гистологического исследования под ультразвуковым контролем (n= 102)
Фиброаденома (n= 37)	Фиброаденома – 34 (%) Аденоз. Множественные внутрипротоковые папилломы – 1 (0,98 %) Фиброзно-железистая мастопатия и периканаликулярная фиброаденома – 2 (1,96 %)
Киста (n= 36)	1) Киста – 35 (34,31 %) 2) Олеогранулема – 1 (0,98 %)
Узловая мастопатия (n= 26)	Киста – 2 (1,96 %) Узловая мастопатия (фкм, нодулярная форма) – 9 (8,82 %) Фиброаденома – 15 (14,71 %)
Липома (n= 1)	Киста – 1 (0,98 %)
Диффузный фиброаденоматоз (n= 1)	Киста – 1 (0,98 %)
Фиброма (n=1)	Фиброаденома – 1 (0,98 %)

ФА при проведении УЗИ МЖ были обнаружены в 37 (36,27 %) случаях, которые в дальнейшем верифицированы как ФА у 36 пациенток, а в 1 случае подтвержден участок аденоза МЖ с внутрипротоковыми папилломами. Кроме того, в 16 случаях при цитологической и морфологической верификации диагноза также обнаружены ФА, диагностированные на УЗИ как УМ (15 случаев) и фиброма МЖ (1 случай). Средний возраст этих пациенток составил $26,4 \pm 0,84$ лет. УМ по результатам УЗИ была выявлена у 15 больных (14,71 %). В дальнейшем эхосонографическое заключение «узловая мастопатия» подтверждено гистологическим исследованием трепан-биоптата и операционного материала в 9 случаях (8,82 %) как фиброзно-кистозный или фиброзно-дольковый вариант мастопатии. Средний возраст больных с УМ составил $33,87 \pm 1,97$ лет.

С учетом результатов предоперационного исследования, всего проведено 64 оперативных вмешательства с ультразвуковой маркировкой узлового образования в 100 % случаев. При этом выполнено 23 энуклеации фиброаденом ($n=21$) и кист ($n=2$) из периареолярного ($n=15$), дугообразного ($n=7$) доступа и по переходной складке ($n=1$), 32 экономных секторальных резекций из периареолярного ($n=28$) и дугообразного ($n=4$) доступа, а также в 9 случаях - стандартная секторальная резекция из периареолярного ($n=5$), дугообразного ($n=3$) доступа и по анатомическим кожным складкам ($n=1$). Осложнения (гематомы, нагноение) после проведенных пункций и трепан-биопсий узловых образований под ультразвуковым контролем не выявлены, рецидивы ДУОМЖ по результатам анализа УЗИ в течение 2-х лет с интервалами через 1, 3, 6, 12 и 24 мес после хирургического лечения (энуклеации ФА, секторальная резекция МЖ) и этиопатогенетической терапии, направленной на преморбидный фон и локальные процессы формирования патологии, не диагностированы.

Выводы:

1. Одним из необходимых условий в соблюдении миниинвазивных принципов хирургического лечения больных с ДУОМЖ является включение сонографии как основного метода исследования на всех этапах лечебно-диагностического комплекса у больных репродуктивного возраста.

2. Информативность УЗИ в диагностике узлового образования МЖ составила 100 %, чувствительность метода (при сопоставлении с заключением гистологического и цитологического исследования) — 88,24 %.

3. Своевременное выполнение клинического и ультразвукового исследования в постпункционном и послеоперационном периоде при ДУОМЖ является достаточным в проведении адекватного контроля результатов хирургического лечения и возможных рецидивов заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дашмир О.А. Ультразвуковая компьютерная маммография в диагностике новообразований молочных желез: Автореф. дис... канд. мед. наук. М., 1990. 168 с.
2. Заболоцкая Н.В. Современный взгляд на возможности ультразвуковой маммографии // Съезд ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, 2-й. М., 1995.
3. Зорин Е.А. Малоинвазивные вмешательства при доброкачественных узловых образованиях молочной железы: Диссертация... кандидата медицинских наук: 14.00. "Российский университет дружбы народов" М., 2008. 110 с.
4. Ультразвуковая диагностика узловых образований молочной железы / П.С. Ветшев, О.С. Шкроб, Н.С. Кузнецов и др. // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. 1995. №1.
5. Ультразвуковая и рентгенологическая диагностика узловых образований молочных желез у женщин молодого возраста / В.М. Араблинский, И.М. Островская, М.Г. Шипуло и др. // Вестн. рентгенол. и радиол. 1991. №26.

6. Sohn C., Thiel C. et al. Определяемая ультразвуком степень кровоснабжения новый прогностический фактор? // Маммология. 1997. №2.

© Усманова Т.Э., 2021.